

TAJRIBADAGI ECHKILARNING O'SISH VA RIVOJLANISHINI JADALLASHTIRUVCHI OMILLAR TASIRINI O'RGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7182239>

T.Q. Naurizov

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

F.U.Kaniyazova

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'sish ichki (irsiy) va tashqi (paratipik) omillar bilan uzviy bog'likdir. Bu ikki omil chorvachilikda o'ta muhim ahamiyat kasb etib, hayvonlarni urchitishda, oziqlantirish va saqlashda hisobga olinishi lozimligi haqida malumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *hayvon, omil, irsiy, paratipik, urchitish, cho'l, jadal*

Mamlakatimizda chorvachilikni jadal rivojlantirish, uning maxsuldorligini oshirish negizida chorva mollari naslini yaxshilash, maxsuldorligini oshirish, mahsulot ishlab chiqarishda hayvonlarning biologik potensialidan keng foydalanish, mustahkam ozuqa bazasini yaratish, hayvonlarni to'la kimmatli rasion asosida oziqlantirishni tashkil etish muhim rol o'ynaydi.

Chorvachilik mahsulotlari yuqori kaloriyaligi, tez hazmlanishi va oqsil moddalariga boyligi, hamda almashinmaydigan aminokislotalarning asosiy manbasi sifatida insoniyat hayot faoliyatining ajralmas elementi- doimiy ehtiyoji hisoblanadi.

Odatdagi texnologiya bo'yicha echkilar mart-aprel oylarida uloqlatilib, may-iyun oylarida cho'l va yarim cho'l mintaqalarida yozning jazirama issig'i boshlanishi bilan yaylov o'simliklari quvray boshlaydi va shu paytdan ona echkilarining sut mahsuldorligi kamayadi. Oqibatda, uloqlarning o'sish tezligi va semizlik darajasi keskin pasayadi. Shu tufayli uloqlarning o'sish tezligidan unumli foydalanish, ularni jadal o'stirish va bo'rdoqilash yaxshi samara beradi. Jadal o'sish davrida uloqlarni oziqlantirish sharoitini yaxshilash, ularni to'yimli ozuqa bilan ta'minlash yuqori sifatli nasldor uloq va uloq go'shtini ko'paytirish imkoniyatini beradi.

Organizmining asosiy moddasi, ya'ni, unda jami bioximik jarayonlar kechadigan modda bu oqsil hisoblanadi. Oqsil moddalarining almashinuvi markaziy nerv sistemasining boshqaruvi ta'siri ostida organizmning tashqi muhit bilan birligini ro'yobga chiqaradi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida, ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligi va mahsulotning raqobatbardoshligi asosiy kriteriya sanalgan bir vaqtda go'sht, sut, jun, po'stin xomashyosi, tuxum ishlab chiqarishda chorva mollari va parrandalarning biologik imkoniyatlaridan to'liq foydalanib, xo'jalik yuritishning yangi texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Xo'jalik o'z faoliyatini boshlagan davrda, 70 bosh echki, 4 bosh taka va 12 bosh o'tgan yili tug'ilgan urg'ochi echkilar mavjud bo'lib, 2020 yilda 60 bosh maxalliy zotga mansub ona echkilar sotib olindi. Jami ona

1-jadval

Sutli echkichilikning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2020 yil	2021 yil
Jami echkilar, yil boshiga;	Bosh	70	130
Shu jumladan: ona echkilar	Bosh	40	80
o'tgan yilgi urg'ochi uloqlar	Bosh	12	80
Naslli taka, yil boshiga	Bosh	4	15
Bir bosh echkidan laktasiya davomida sog'ib olingan sut	Kg	207	207
100 bosh echkidan olingan uloq	Bosh	109	126
Naslli taka sotib olish	Bosh	5	-

echkilarning har 100 boshidan 109 bosh uloq olindi. 2021 yil boshida xo'jalik suruvida ona echkilar bosh soni 126 bosh, o'tgan yilgi uloqlar 109 boshni tashkil qildi, shu yili 126 bosh mahalliy zotga mansub, ona echkilar sotib olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. İsmailov M.Sh. Fenotipicheskie osobennosti karakul'skix ovec raznyx periodov yagneniya. Diss. kand. S-x. nauk. Samarkand 1989. 124 s.

2. Kostamaxin N.M. Razvedenie s osnovami chastnoy zootexnii. S.Peterburg-Moskva -Krasnodar izd "Land" 2006. s.-41-49.

Internet saytlari:

1. <http://www.stu.ru/konf2001/files/2/5.zip>;

2. <http://www.ziyonet.uz> - Ziyonet ta'lim portali

3. <http://www.lex.uz> - Qonun xujjatlar saeti

4. <http://www.livestock.uz> - O'zbekiston chorvachilik saeti